

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

INFEKSIYALANGAN YARALARNI KOMPLEKS DAVOLASHDA ZAMONAVIY FIZIK TERAPEVTIK USULLARNI QO‘LLASH

Nurboboyev Adhambek Uyg‘un o‘g‘li

Safojev Bakodir Barnoyevich

Mahmudova Guljamol Fazliddin qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. So‘nggi yillarda zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi fonida yumshoq to‘qimalarning yiringli kasalliklarini davolash usullarini takomillashtirish borasida muayyan yutuqlarga erishildi. Xususan, yara yuzasini sanatsiya qilishning turli fizik metodlari — lazer texnologiyalari, vakuum-terapiya, radiojarrohlik usullari, gidroressiv texnologiyalar, yaralarni antiseptikning pulsatsiyalanuvchi oqimi bilan ishlov berish, ultratovushli kavitatsiya, fotodinamik terapiya, ekzogen azot oksidini qo‘llash hamda boshqa zamonaviy usullar keng tatbiq etilmoqda.

Mazkur **tadqiqotning maqsadi** yuqori va pastki ekstremitalarning yumshoq to‘qimalaridagi yiringli jarrohlik kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarni davolash natijalarini yara yuzasini kislorod oqimi yordamida giperventilyatsiya qilish usulini qo‘llash orqali yaxshilashdan iborat bo‘ldi.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Ekstremitalarning yiringli kasalliklari bilan kasallangan 122 nafar bemorning tekshiruv va davolash natijalari tahlil qilindi. Ulardan I — taqqoslash guruhiga an’anaviy davolash usuli qo‘llangan 68 nafar bemor kiritildi. II — asosiy guruh esa 54 nafar bemordan tashkil topib, ushbu guruhda an’anaviy davolash usullariga qo‘shimcha ravishda yaralarni kislorod oqimi bilan giperventilyatsiya qilish usuli qo‘llanildi.

Natijalar. Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan metodika asosida yaralarni kislorod oqimlari bilan giperventilyatsiya qilish usulining yumshoq to‘qimalarning yiringli kasalliklarini kompleks davolash tizimiga kiritilishi yara jarayonining asosiy

baholash mezonlari va dinamik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaganini ko'rsatdi. Jumladan, yaralarning infeksiyadan tozalanishi davolashning 2-sutkasidayoq kuzatildi, granulyatsion to'qimalarning paydo bo'lishi 4-sutkada, epitelizatsiya jarayonining boshlanishi esa 6-sutkada qayd etildi. Bu holat mazkur davolash usulining yuqori samaradorligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, yara ekssudatining biokimyoviy ko'rsatkichlari davolashning 5-sutkasiga kelib me'yorlashdi. Asosiy guruhdagi bemorlarda gospitalizatsiya kunida yara to'qimalarining kislorod bosimi (PO_2) ko'rsatkichlari ham me'yordan past bo'lib, o'rtacha $18,2 \pm 0,5$ mm simob ustunini tashkil etdi. Ammo kompleks davolash tarkibida ishlab chiqilgan metodika asosida mahalliy kislorodli giperventilyatsiya qo'llanganda ushbu ko'rsatkichlarning barchasi 5–6 sutka davomida jadal sur'atlarda normallasgani kuzatildi. Shu bilan birga, taqqoslash guruhidagi bemorlarning davolanish davomiyligi o'rtacha $6,5 \pm 0,5$ kuni tashkil etdi.

Xulosa. Yumshoq to'qimalarning yiringli kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni kompleks davolashda biz tomonidan ishlab chiqilgan yara giperventilyatsiyasi usulini maxsus qurilma yordamida kislorod oqimlari bilan qo'llash yuqori terapevtik va iqtisodiy samaradorlikka ega bo'lgan davolash usuli hisoblanadi. Mazkur metodni klinik amaliyotda keng qo'llash tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: yumshoq to'qimalarning yiringli kasalliklari, fizik davolash usullari, kislorodli giperventilyatsiya, to'qimalarning PO_2 ko'rsatkichi, intoksikatsiya, infeksiya.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН

Нурбобоев Адхамбек Уйгун угли

Сафоев Бакодир Барноевич

Махмудова Гулжамол Фазлиддин қизи

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Последние годы, характеризуются развитием современных технологий, достигнут определенный прогресс в разработке методов лечения гнойных заболеваний мягких тканей с применением различных физических методов санации раневой поверхности: лазерных, вакуумных, радиохирургических, гидропрессивных технологий, обработка ран пульсирующей струей антисептика, ультразвуковая кавитация, фотодинамическая терапия, применение экзогенного оксида азота и др. современных методов.

Целью данного исследования явилось улучшение результатов лечения больных с гнойными хирургическими заболеваниями мягких тканей верхних и нижних конечностей путём применения гипервентиляции ран с потоком кислорода.

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные обследования и лечения 122 больных с гнойными заболеваниями конечностей, из них в I группу сравнения были включены 68 больных, которым использован традиционный метод лечения. В II – основную группу было включено 54 больных при лечении этой группы больных дополнительно к традиционному методу лечения проводилось гипервентиляции ран с потоком кислорода.

Результаты. При применении по нами разработанной методике гипервентиляции ран потоками кислорода в комплексе лечения больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей показатели основных критериев оценки и динамики раневого процесса – позднее очищение раны от инфекции (уже к 2-м суткам лечения), начало появления грануляции к 4-м суткам лечения, начало появления эпителизации к 6-м суткам лечения, что указывает на эффективность данного метода лечения. Биохимические показатели раневого экссудата нормализуются уже к 5-м суткам лечения. Показатели PO_2 тканей раны в день поступления у больных основной группы

также были ниже нормы, что составило в пределах $18,2 \pm 0,5$ мм рт.ст. на фоне комплексного лечения с применением местной гипервентиляции раны с потоками кислорода по нами разработанной методике эти все показатели нормализуются с быстрыми темпами уже к 5-6 суткам лечения. При этом средняя продолжительность лечения больных группы сравнения составила $6,5 \pm 0,5$ дней.

Заключение. Применение гипервентиляции ран потоками кислорода в комплексные лечения больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей по нами разработанной методике с использованием устройства для гипервентиляции раны является весьма лечебной и экономически эффективным методом лечения, который можно рекомендовать к широкому применению в клинической практике.

Ключевые слова: гнойных заболеваний мягких тканей, физических методов, гипервентиляция кислородом, PO_2 тканей, интоксикация, инфекция.

APPLICATION OF MODERN PHYSICAL THERAPEUTIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF INFECTED WOUNDS

Nurboboev Adkhambek Uygun ugli

Safoyev Bakodir Barnoevich

Makhmudova Guljamol Fazliddin qizi

Bukhara State Medical Institute

Abstract. In recent years, characterized by the rapid advancement of modern technologies, considerable progress has been achieved in the development of therapeutic approaches for purulent soft tissue diseases through the application of various physical methods of wound surface sanitation, including laser, vacuum, radiosurgical, and hydropressive technologies, treatment of wounds with pulsating

antiseptic jets, ultrasonic cavitation, photodynamic therapy, the use of exogenous nitric oxide, and other contemporary modalities.

The aim of the present study was to improve the treatment outcomes in patients with purulent surgical diseases of the soft tissues of the upper and lower extremities through the application of wound hyperventilation using oxygen flow.

Materials and Methods. The study analyzed the diagnostic and therapeutic outcomes of 122 patients suffering from purulent diseases of the extremities. Group I (comparison group) consisted of 68 patients who received conventional treatment modalities. Group II (main group) included 54 patients in whom, in addition to the standard therapeutic protocol, local wound hyperventilation with oxygen flow was implemented.

Results. The application of the authors' developed technique of wound hyperventilation with oxygen flow, as part of the комплексиве management of patients with purulent soft tissue diseases of the extremities, demonstrated significant improvement in the principal indicators characterizing wound healing dynamics. Specifically, accelerated wound decontamination was observed as early as the 2nd day of treatment, the appearance of granulation tissue by the 4th day, and the onset of epithelialization by the 6th day of therapy, indicating the high clinical efficacy of the proposed method. Biochemical parameters of wound exudate normalized by the 5th day of treatment. The partial oxygen pressure (pO_2) in wound tissues upon admission in patients of the main group was also below physiological norms, averaging 18.2 ± 0.5 mmHg. However, under comprehensive treatment involving local wound hyperventilation with oxygen flow according to the proposed methodology, all assessed parameters normalized rapidly, already by days 5–6 of therapy. Meanwhile, the average duration of treatment in the comparison group amounted to 6.5 ± 0.5 days.

Conclusion. The incorporation of wound hyperventilation with oxygen flow into the comprehensive treatment of patients with purulent soft tissue diseases of the

extremities, utilizing the authors' specially designed wound hyperventilation device, represents a highly effective and economically advantageous therapeutic modality. The method may therefore be recommended for broad implementation in clinical practice.

Keywords: purulent soft tissue diseases, physical treatment methods, oxygen hyperventilation, tissue pO₂, intoxication, infection.

Dolzarbligi. So‘nggi yillarda zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi fonida yumshoq to‘qimalarning yiringli kasalliklarini davolash usullarini takomillashtirish borasida muayyan yutuqlarga erishildi. Jumladan, yara yuzasini sanatsiya qilishning turli fizik usullari — lazerli, vakuumli, radiojarrohlik, gidroressiv texnologiyalar, yaralarni pulsatsiyalovchi antiseptik oqimi bilan ishlov berish, ultratovushli kavitatsiya, fotodinamik terapiya, ekzogen azot oksidini qo‘llash hamda boshqa zamonaviy metodlar klinik amaliyotda keng qo‘llanilmoqda.

Diabetik yaralar qon tomirlaridagi patologik o‘zgarishlar, nerv tolalarining shikastlanishi va immun tizim disfunktsiyasi kabi murakkab patofiziologik jarayonlar bilan tavsiflanib, bu holat yara bitishini sezilarli darajada qiyinlashtiradi. Hidrogel mikrosferalari o‘zining yuqori biyoslashuvchanligi, katta miqdordagi suv saqlash xususiyati hamda yumshoq fizik xossalari tufayli yara terapiyasi sohasida katta istiqbolga ega bo‘lgan biomaterial sifatida e’tirof etilmoqda.

Gidrogel — bu o‘zaro ko‘ndalang bog‘langan polimer tarmoqlaridan tashkil topgan uch o‘lchamli struktura bo‘lib, ular yara yuzasida nam muhit hosil qilish, hujayralar migratsiyasini va yangi to‘qimalar regeneratsiyasini rag‘batlantirish xususiyatiga ega. Shu bilan birga, ular tashqi muhitdan keluvchi kontaminatsiyani samarali cheklab, infeksiya xavfini kamaytiradi. Hidrogellarning g‘ovaksimon tuzilishi dori vositalari va biofaol omillarni tashishga imkon berib, preparatlarning nazorat qilinadigan tarzda ajralib chiqishini ta‘minlaydi hamda terapevtik samaradorlikni oshiradi.

An'anaviy gidrogellardan farqli ravishda, gidrogel mikrosferalari morfologik va funksional jihatdan sezilarli ustunliklarga ega. Mikrometr o'lchamdagi ushbu strukturalar katta solishtirma yuzaga ega bo'lib, ko'proq miqdorda farmakologik moddalarni tashish imkonini beradi. Bundan tashqari, mikrosferik tuzilish ularni notekis va chuqur yaralarni to'ldirish uchun qulay vositaga aylantiradi. Zarrachalarning mustaqil strukturasi esa preparatlarni inyeksiya yo'li bilan aniq yetkazib berish imkonini yaratadi. Mikrosferalarning yuqori oqimlilik tufayli ular yara yuzasini bir tekis qoplaydi va murakkab anatomik shakldagi yaralarda an'anaviy gidrogel bog'lamlarining kamchiliklarini bartaraf etadi. Shu bilan birga, gidrogel mikrosferalarining ichki va tashqi tuzilishi hamda kimyoviy xossalarini modifikatsiya qilish imkoniyati mavjud (Wang Y., Zhang Y., Yang Y.P. va boshq., 2024).

Teri va yumshoq to'qimalarning bakterial infeksiyalari keng tarqalgan mikrobiologik invaziyalar qatoriga kirib, ular teri hamda chuqurroq joylashgan to'qimalarni zararlaydi. Ushbu patologiyalarni davolashda mahalliy dori yetkazib berish tizimlari eng maqbul usullardan biri hisoblanadi. Bu usullar tizimli nojo'ya ta'sirlarning minimal darajada bo'lishi, bakterial rezistentlik rivojlanishining kamayishi va qo'llashning soddaligi bilan ajralib turadi. Biroq, mazkur tizimlar preparat ajralib chiqishini nazorat qilishning cheklanganligi, teri irritatsiyasi va ayrim moddalar teri orqali o'tuvchanligining pastligi kabi kamchiliklarga ham ega.

Mazkur cheklovlarni bartaraf etish maqsadida turli nanoo'tkazuvchi tizimlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular orasida nanoliposomalar teri va yumshoq to'qima infeksiyalarini mahalliy davolash uchun eng istiqbolli tizim sifatida ajralib turadi. Liposomalar bo'yicha so'nggi o'n yillikda ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, bakterial infeksiyalar uchun maxsus mo'ljallangan tashuvchi tizimlarni loyihalash bo'yicha chuqurlashtirilgan ma'lumotlar hanuz yetarli emas. Khasawneh D.M. va Oweis R.J. (2025) tadqiqotida teri va yumshoq to'qimalarning bakterial infeksiyalari epidemiologiyasi, klassifikatsiyasi, mikrobiologiyasi va davolash tamoyillari keng yoritilgan. Mualliflar liposoma asosidagi nanovezikulalarning antibiotiklar va tabiiy

antibakterial birikmalarni mahalliy yetkazib berishdagi ahamiyatini alohida ta'kidlaganlar. Shuningdek, liposomal formulalardagi o'zgarishlarning terapevtik natijalarga ta'siri ham tahlil qilingan. Tadqiqot liposoma xususiyatlarini infeksiya turi, chuqurligi va etiologik omillariga moslashtirish bo'yicha muhim ilmiy-amaliy qo'llanma sifatida baholanadi.

Xitoylik olimlar Zhang S. va hammualliflar (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotda surunkali infeksiyalangan yaralarni davolashda fotodinamik terapiyaning (ALA-PDT) samaradorligi va xavfsizligi ko'rsatib berilgan. Tadqiqotda an'anaviy davolash usullariga javob bermagan, persistent yara infeksiyasi va tizimli asoratlari mavjud bo'lgan 10 nafar bemor kuzatilgan. Debridmentdan so'ng yara yuzasiga 5% ALA eritmasi surtilib, yorug'likdan himoyalangan holda 3 soat inkubatsiya qilingan, so'ngra 20 daqiqa davomida qizil nur bilan nurlantirilgan. Ushbu muolaja har ikki haftada takrorlangan va nojo'ya reaksiyalar qayd etib borilgan. Uch marotabalik terapiyadan keyin bemorlar 3 oy davomida kuzatuv ostida bo'lgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ALA-PDT usuli an'anaviy terapiyaga rezistent bo'lgan bemorlarda yuqori terapevtik samaradorlik ko'rsatgan va bemorlarning 90 foizida yara to'liq bitgan. Asosiy nojo'ya reaksiyalar sifatida og'riq, vaqtinchalik eritema va shish kuzatilgan bo'lib, ular og'ir asoratlarsiz bemorlar tomonidan qoniqarli darajada o'zlashtirilgan. Natijalar ALA-PDT surunkali yaralarni, jumladan lokal infeksiyalar va tizimli asoratlari mavjud hollarda ham davolashda samarali usul ekanligini tasdiqlaydi.

So'nggi yillarda to'qima injiniringining jadal rivojlanishi bilan absorbsiya qilinuvchi bog'lamlar (jumladan, PELNAC®) yuz-jag' jarrohligida an'anaviy yara tiklash usullarini — teri transplantatsiyasi va laxtak ko'chirish amaliyotlarini — bosqichma-bosqich siqib chiqarmoqda. Bu esa operatsion travmatizmni kamaytirish va yara bitishi sifatini yaxshilash imkonini bermoqda (Fangxing A., Gongchi L., Zhiwei L., 2023).

Mualliflar innovatsion yondashuv sifatida PELNAC™ absorbsiya qilinuvchi bog‘lamini fizik antibakterial sprej bilan kombinatsiyada qo‘llab, yuz sohasidagi ikkilamchi yaralarni davolash samaradorligini o‘rganganlar. Ikkilamchi yaraning diametridan kelib chiqib, 3 sm kritik chegara sifatida qabul qilingan va shu asosda yaraning mustaqil bitishi yoki uch haftadan keyin autologik teri transplantatsiyasi o‘tkazilishi belgilangan. Tadqiqot natijalari PELNAC™ bog‘lami va fizik antibakterial sprej kombinatsiyasi infeksiya darajasini sezilarli kamaytirishi, yara regeneratsiyasini tezlashtirishi hamda transplantat joyida chandiqlanishni kamaytirishini ko‘rsatdi. Bundan tashqari, ushbu usul operatsion travmatizmni kamaytirib, jarrohlik tolerantligi past bo‘lgan keksa yoshdagi bemorlar uchun ham maqbul ekani qayd etildi. Olingan natijalar mazkur kombinatsion usulning yuqori klinik samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi.

Ushbu **tadqiqotning maqsadi** yuqori va pastki ekstremitalar yumshoq to‘qimalarining yiringli jarrohlik kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarni davolash natijalarini yara yuzasini kislorod oqimi yordamida giperventilyatsiya qilish usulini qo‘llash orqali yaxshilashdan iborat bo‘ldi.

Tadqiqot materiallari va usullari.

Tadqiqot davomida ekstremitalarning yiringli kasalliklari bilan og‘rigan 122 nafar bemorning tekshiruv va davolash natijalari tahlil qilindi. Shundan I — taqqoslash guruhiga 2020–2024-yillar davomida Buxoro viloyat ko‘p tarmoqli tibbiyot markazi hamda Buxoro shahar tibbiyot birlashmasi jarrohlik bo‘limida davolangan, qandli diabet kuzatilmagan holdagi yuqori va pastki ekstremitalar yumshoq to‘qimalarining yiringli kasalliklariga chalingan 68 nafar bemor kiritildi.

Mazkur bemorlarda an’anaviy davolash usuli qo‘llanilib, u quyidagi kompleks terapevtik tadbirlarni o‘z ichiga oldi: yaralarni 25% li dimexid eritmasi va antiseptik vositalar yordamida mahalliy sanatsiya qilish, nekrektomiya o‘tkazish, suvda eruvchan mazlarni aseptik bog‘lam ostida qo‘llash, umumiy detoksikatsion terapiya hamda majburiy endovaskulyar diagnostika va davolash choralarini amalga oshirish.

Giperventilyatsiya o‘tkazish metodikasi. Yiringli jarohatlarni davolashning asosiy tamoyillariga — yiringli o‘choqni ochish, yiringli bo‘shliqni qayta ko‘rikdan o‘tkazish va antiseptik eritmalar bilan sanatsiya qilish, zarurat bo‘lganda nekrektomiya o‘tkazish — rioya qilingandan so‘ng, yiringli-nekrotik shikastlangan ekstremitani mahalliy davolashning navbatdagi bosqichi sifatida taklif etilgan maxsus qurilma qo‘llanildi.

Buning uchun bemor kislorodning markazlashtirilgan manbasi bilan jihozlangan maxsus palataga joylashtirildi. Bemor chalqancha yotqizilib, shikastlangan qo‘l yoki oyoq polivinilxlorid asosidagi sun‘iy teridan tayyorlangan, kirish va chiqish teshiklariga ega kesik konus shaklidagi qoplama (8) orqali qurilmaning kamera qismi (1) ichiga maxsus silikon yostiqchaga joylashtirildi. Ekstremita son qismi darajasida rezina xomut (9) yordamida germetik tarzda mahkamlandi. Ushbu xomut qoplama (8) tarkibiga kirib, zanglamaydigan po‘latdan yasalgan halqa-qisqich (7) orqali kamera old devoridagi skvoz teshiklar (5) hamda rezina prokladka (6) yordamida kameraning ichki burchaklarida joylashgan to‘rtta tayanch element (10)ga mahkamlangan.

Kameraga kislorod berish shartlari orqali kislorod oqimi yuborildi va ekstremita joylashtirilgan kamerada kislorod berish tizimi ishga tushirildi. T-simon ulagich (тройник) (10) orqali kislorodning chiqish oqimi ta‘minlanib, shu bilan bir vaqtda manometr yordamida kameradagi bosim doimiy nazorat qilindi. Kamera ichidagi bosim atmosfera bosimidan biroz yuqori darajada ushlab turildi. Giperventilyatsiya seansi kuniga 2 marta 4 soatdan o‘tkazildi. Seans yakunlangach, ekstremita qurilmadan chiqarildi va yaraga aseptik bog‘lam qo‘yildi.

Har bir foydalanishdan so‘ng qurilmaning yechiladigan qismlari qismlarga ajratilib, dezinfekcion vositalar — 1 qism 5% natriy gipoxlorit (dezinfektant) va 9 qism deionizatsiyalangan suv aralashmasi bilan sanitariya ishlovidan o‘tkazildi.

Transkutan oksimetriya. Yara to‘qimalarining kislorod bilan to‘yinish darajasini baholash uchun Radiometer (Daniya) kompaniyasining transkutan kislorod monitori yordamida yara to‘qimalarining kislorodning parsial bosimi (pO_2) aniqlandi.

Qurilma elektrod, monitor va quvvat blokidan iborat bo‘lib, trankutan (teri orqali) o‘lchash Klerk elektrodiga asoslangan polarografik usul yordamida amalga oshirildi. Tizim modifikatsiyalangan kislorod elektrodu, isitish elementi va harorat sensori bilan jihozlangan elektroximik zanjirdan iborat edi.

Monitor kalibrlangandan so‘ng elektrod yara chetidagi teriga maxsus yopishtiruvchi fiksator yordamida o‘rnatildi, oldindan kontakt suyuqligining 1 tomchisi qo‘llanildi. Isitish elementi orqali hosil qilingan issiqlik teri orqali o‘tkazilib, mikrosirkulyatsiyani kengaytirdi va terining kislorod o‘tkazuvchanligini oshirdi. Bir necha daqiqa ichida monitor ekranida yara to‘qimalaridagi kislorod bosimi aks etadi.

Elektrod 42–45°C gacha qizdirilib, mahalliy reaktiv giperemiya chaqiradi, bu esa qon aylanishini arterializatsiya qiladi hamda gazlarning teri orqali diffuziyasini tezlashtiradi. Shu usul bilan o‘lchangan tcpO₂ ko‘rsatkichi arterial qonning pO₂ darajasi bilan ishonchli korrelyatsiya qiladi.

Rasm 1. Trankutan oksimetrning ko‘rinishi

Tadqiqot o‘tkazish metodikasi. Pastki ekstremitalarda transkutan kislorod bosimini (tcpO₂) o‘lchash uchun standart nuqtalar sifatida birinchi barmoqlar oralig‘i (interdigital bo‘shliqlar) qabul qilingan bo‘lib, o‘lchovlarni tananing boshqa istalgan mavjud hududlarida ham amalga oshirish mumkin.

O'lchovlar yirik arteriya va venalar, teri nuqsonlari hamda tuk qoplami bo'lmagan, kapillyar to'shagi bir tekis taqsimlangan sohalarda bajariladi. Elektrodni bevosita suyak ustiga joylashtirish, ayniqsa tana holati o'zgarganda teri taranglashuvi yuzaga kelishi hisobiga, noto'g'ri natijalarga olib kelishi mumkin. Tadqiqot hududidagi sezilarli shish (ödem) ham o'lchov aniqligini pasaytiradi.

Bemor tadqiqot davomida yotgan holatda bo'lib, tinch va psixoemotsional jihatdan barqaror holatda bo'lishi talab etiladi. Tadqiqot o'tkaziladigan xona harorati bemor uchun qulay bo'lib, 21–23 °C darajada saqlanishi lozim.

Teri yuzasi oldindan spirtli eritma bilan tozalanadi, tuk qoplami esa qiriladi. Tadqiqot boshlanishidan avval elektrod atmosfera havosi yordamida kalibrlanadi. Elektrod teriga maxsus mahkamlovchi halqa ichiga o'rnatiladi. Halqa bo'shlig'i oldindan 2–3 tomchi elektrolit eritmasi bilan to'ldiriladi (Rasm 2.5). Elektrod va teri orasida havo pufakchalari bo'lmasligi shart, aks holda tcpO_2 ko'rsatkichlari ishonchsiz bo'ladi.

Natijalar va muhokama. Bemorlarning umumiy klinik holati, ko'pchilik hollarda, nazorat guruhi bilan o'xshash bo'lib, o'rtacha og'irlik darajasida baholandi. Klinik va laborator ko'rsatkichlarga ko'ra umumiy intoksikatsiya belgilari ustunlik qildi: tana haroratining ko'tarilishi yoki barqaror subfebril holat, teri oqarishi, gipodinamiya, zaif puls fonida taxikardiya, qonda SOE (ESR) ning oshishi, leykotsitoz va leykotsitar formulada chapga siljish kuzatildi.

Mahalliy belgilar sifatida yara sohasida giperemiya, shish va to'qimalar infiltratsiyasi aniq ifodalangan edi. Palpatsiya jarayonida chuqur, og'riqli infiltratsiya aniqlangan. Operatsiyadan keyingi yiringli asoratlar bilan kelgan bemorlarda choklar yechilganda yaralardan ko'p miqdorda yiring ajralishi kuzatilgan.

Tadqiqotga kiritilgan 54 nafar ekstremitalarning yiringli yaralari bilan og'rigan bemorning 35 nafari (68,4%) Buxoro shahri va Buxoro viloyatining turli tibbiyot muassasalaridan yuborilgan. Bemorlarning 90% dan ortig'i kasallik boshlanganidan keyin 2 kundan 2 haftagacha bo'lgan muddatda murojaat qilgan.

Kasalxonaga yotqizilgan kuni yaralarni tozalash jarayonida yiringli jarayonning teri osti lokalizatsiyasi 34 ta (62,9%) holatda aniqlangan. Mushaklar orasidagi (intermuskulyar) joylashuv 6 ta (11,1%) holatda kuzatilgan bo‘lib, asosan ekstremitalarning yiringli yaralarida uchragan. Subaponevrotik lokalizatsiya 11 ta (20,4%) bemorda qayd etilgan, 3 ta (5,5%) holatda esa yiringli jarayon yaraning butun yo‘nalishi bo‘ylab tarqalgan (Rasm 2).

Operatsiyadan keyingi barcha bemorlar yara jarayonining birinchi fazasida kasalxonaga qabul qilingan.

Rasm 2. II guruh bemorlarining yiringli yaralari bo‘yicha yiringli jarayon tarqalishiga ko‘ra taqsimlanishi

Yiringli yumshoq to‘qimalar kasalliklari bilan og‘rigan barcha bemorlarda qabul qilingan kunida shoshilinch tartibda yiringli o‘choqni ochish operatsiyasi bajarildi hamda yiringli bo‘shliq 3% li vodorod peroksid eritmasi yordamida antiseptik sanatsiyadan o‘tkazildi. Shundan so‘ng yara yuzasiga kislorod oqimlari yordamida giperventilyatsiya qo‘llanildi va keyingi bosqichda aseptik doka bog‘lam ostida levomekol malhami qo‘yildi. Bog‘lamlar kuniga 2 marta almashtirildi.

Yiringli yaralarni davolashning asosiy tamoyillari amalga oshirilgandan so‘ng hamda mikrofloraning sezgirligini hisobga olgan holda tizimli antibiotikoterapiya o‘tkazildi. Jarrohlik aralashuvlarining uchdan bir qismidan ko‘prog‘i mahalliy og‘riqsizlantirish ostida bajarildi.

Shuni ta'kidlash lozimki, operatsiyadan keyingi yiringli yaralari bo'lgan bemorlar hamda yumshoq to'qimalarning yiringli kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni keyingi davolash taktikasi o'zaro bir xil bo'lgan.

Yumshoq to'qimalarning yiringli kasalliklari bilan og'rigan II guruh (taqqoslash guruhi) bemorlarida organizm intoksikatsiyasi ko'rsatkichlarini tahlil qilish quyidagi o'zgarishlarni aniqladi (1-jadval). Jadvaldan ko'rinishicha, davolashning birinchi sutkasida bemorlarning tana harorati o'rtacha $39,1 \pm 0,41$ °C ni tashkil etdi. Qondagi leykotsitlar miqdori o'rtacha $10,2 \pm 0,36 \times 10^9/l$ ga teng bo'ldi. O'rta molekulalar darajasi o'rtacha $0,199 \pm 0,006$ birlikni tashkil etdi. Shuningdek, leykotsitar intoksikatsiya indeksi (LII) va eritrotsitlar cho'kish tezligi (ESR) ning oshishi ham qayd etildi.

1-jadval

Yumshoq to'qimalarning yiringli kasalliklari bilan og'rigan II guruh (taqqoslash guruhi) bemorlarida intoksikatsiya ko'rsatkichlarining dinamikasi (n=54)

Ko'rsatkichlar	Kuzatuv vaqti				
	Qabul qilingan kun	3-kun	5-kun	7-kun	9-10-kun
to tana harorati	39,1±0,41	37,3±0,29*	36,7±0,32*	36,5±0,23	36,6±0,28*
Qonning leykotsitlar soni (L) ×10 ⁹ /l	10,2±0,36	9,1±0,27*	7,2±0,38	6,6±0,25	6,4±0,36

MCM eD	0,199±0,00 6	0,178±0,009**	0,139±0,007	0,119±0,00 7**	0,112±0,00 7***
ЛИИ eD	2,2±0,08	2,0±0,07*	1,4±0,06	1,2±0,08	1,1±0,08** *
ЕСНТ мм/с	44,7±2,12	35,6±2,24*	22,8±2,14*	17,5±2,16* **	16,8±1,14* *

Izoh: * — oldingi sutka ma'lumotlariga nisbatan farqlar statistik jihatdan ahamiyatli (* — $P < 0,05$, ** — $P < 0,01$, *** — $P < 0,001$). **

Davolashning 3-kunida tana harorati ko'rsatkichlarining $39,1 \pm 0,41$ °C dan $37,3 \pm 0,29$ °C gacha sezilarli bo'lmagan pasayishi qayd etildi, qondagi leykotsitlar miqdori o'rtacha $9,1 \pm 0,27 \times 10^9/l$ gacha kamaydi. O'rta molekulalar hajmi o'rtacha $0,178 \pm 0,009$ birlikni tashkil etdi. Shuningdek, intoksikatsiya ko'rsatkichlari — LII va SOE mos ravishda $2,0 \pm 0,07$ va $35,6 \pm 2,24$ gacha pasaygani qayd etildi.

Davolashning 5-kuniga kelib, asosiy guruh bemorlarida yumshoq to'qimalarning yiringli kasalliklarida klinik ko'rsatkichlarning normallasuvga moyilligi kuzatildi. Bunda organizm intoksikatsiyasining barcha ko'rsatkichlari — tana harorati (t°), leykotsitlar (L), o'rta molekulalar (MSM), LII va qonning SOE ko'rsatkichlarida yanada pasayish kuzatilib, normallasish tendensiyasi shakllandi: mos ravishda $36,7 \pm 0,32$; $8,4 \pm 0,45 \times 10^9/l$; $0,158 \pm 0,009$; $1,9 \pm 0,07$; $32,9 \pm 2,36$.

Keyingi davolash va kuzatuv jarayonida 7-kunga kelib barcha tahlil qilingan intoksikatsiya ko'rsatkichlari me'yoriy darajaga qaytdi.

II bobda qayd etilganidek, yara jarayoni dinamikasini baholashning keyingi mezonlari sifatida yara muhitining pH darajasi, yara yuzasi maydonining kamayish foizi hamda M.F. Mazurik bo'yicha PK ko'rsatkichlari (2-jadval) o'rganildi. Tahlil qilingan guruh bemorlarida statsionar davolashning birinchi kunida yara muhitining boshlang'ich pH darajasi sezilarli darajada past bo'lib (atsidoz), o'rtacha $4,2 \pm 0,38$ ni tashkil etdi. Yara ekssudatidagi oqsil miqdori o'rtacha $61,7 \pm 3,13$ g/l ga teng bo'ldi. PK ko'rsatkichi esa o'rtacha $0,9 \pm 0,08$ birlikni tashkil qildi.

II guruh (taqqoslash guruhi) bemorlarida yara bitish tezligi va biokimyoviy ko'rsatkichlar dinamikasi (n=54)

Ko'rsatkichlar	Kuzatuv vaqti				
	1 -kun	3 -kun	5 -kun	7 -kun	9-10 -kun
Yara muhitining pH darajasi	4,2±0,38	4,8±0,28	6,1±0,26* **	6,8±0,33	7,1±0,34* **
Yara yuzasi maydonining kamayish foizi	0	1,9±0,07* **	2,8±0,26* **	3,8±0,32* **	4,5±0,39
Yara ekssudatidagi oqsil miqdori (g/l)	61,7±3,13	49,6±2,78	41,6±2,07 ***	-	-
Qonning umumiy oqsili (g/l)	60,2±2,23	68,9±2,18	74,6±1,98	78,7±1,86	80,7±1,75
M.F. Mazurik bo'yicha PK (ko'rsatkich)	0,9±0,08	1,1±0,07* *	1,2±0,07* **	-	-

Izoh: * — oldingi sutka ma'lumotlariga nisbatan farqlar statistik jihatdan ahamiyatli (* — $P < 0,05$, ** — $P < 0,01$, *** — $P < 0,001$). **

Davolashning 3-kuniga kelib yara muhitining pH ko'rsatkichi o'rtacha $4,8 \pm 0,28$ ni tashkil etdi, yara yuzasi maydonining sutkalik kamayish foizi esa o'rtacha $1,9 \pm 0,07\%$ ga teng bo'ldi. Yara ekssudatining oqsil fraksiyasi o'rtacha $49,6 \pm 2,78$ g/l, qondagi umumiy oqsil esa $68,9 \pm 2,18$ g/l ni tashkil etdi. Shu bilan birga, Mazurik bo'yicha PK ko'rsatkichi $1,0 \pm 0,08$ ga teng bo'ldi.

Davolashning 5-kuniga kelib yara muhitining pH ko'rsatkichi neytral tomonga siljish tendensiyasini ko'rsatib, o'rtacha $6,1 \pm 0,26$ ga yetdi. Yara yuzasi maydonining sutkalik kamayishi $2,8 \pm 0,26\%$ gacha oshdi, PK ko'rsatkichi esa ushbu muddatda $1,2 \pm 0,07$ ni tashkil etdi.

7-kunga kelib PK $1,4 \pm 0,06$ ga teng bo'ldi, yara yuzasi esa sutkasiga ishonchli ravishda $3,8 \pm 0,32\%$ ga kamaydi. Shu davrda yara muhitining pH ko'rsatkichi o'rtacha $6,8 \pm 0,38$ ni tashkil etdi. Yaradan ekssudat ajralishi to'xtadi, bu fikrimizcha, yara jarayonining birinchi fazadan ikkinchi fazaga o'tishi bilan bog'liq.

Davolashning 7-kuniga kelib yara muhitining pH ko'rsatkichi neytral holatga yaqinlashdi. 10-kunga kelib esa yara yuzasi maydonining sutkalik kamayishi $4,5 \pm 0,39\%$ ga yetdi.

Xulosalar. Yumshoq to'qimalarning yiringli kasalliklari bilan og'riqan bemorlarni kompleks davolashda yara giperventilyatsiyasini kislorod oqimlari yordamida qo'llash yara infeksiyasidan tozalanish muddatini $2,0 \pm 0,3$ sutkagacha, infiltratning so'rilishini $1,5 \pm 0,5$ sutkagacha, granulyatsiya to'qimalarining paydo bo'lishini $2,5 \pm 0,4$ sutkagacha, epitelizatsiya boshlanishini esa $2,0 \pm 0,5$ sutkagacha qisqartiradi.

Yara to'qimalarida pO_2 ko'rsatkichlarining normallasuvi an'anaviy davolash usullariga nisbatan 3–4 kun avvalroq kuzatiladi. Bu esa statsionar davolash muddatining 3–4 kunga qisqarishiga olib keladi. Kislorod oqimlari yordamida yara giperventilyatsiyasini qo'llash, mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan metodika va maxsus qurilma asosida amalga oshirilganda, yumshoq to'qimalarning yiringli kasalliklari bilan og'riqan bemorlarni kompleks davolashda yuqori terapevtik hamda iqtisodiy samaradorlikka ega bo'lgan usul hisoblanadi va klinik amaliyotda keng qo'llash uchun tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Vladimirova O. V. va boshq. Kompleks yondashuv asosida uzoq bitmaydigan yaralarni monitoring qilish va stimulyatsiya qilish imkoniyatlari // Shimoliy Kavkaz tibbiyot xabarnomasi. – 2025. – T. 20. – № 4. – B. 326–330.
2. Gordina E. M. va boshq. Eksperimental infeksiyalangan yaralarni davolashda original antimikrob polimer gel asosidagi bog‘lov materiali // Antibiotiklar va kimyoterapiya. – 2025. – T. 70. – № 3–4. – B. 38–46.
3. Grigoryan A. Yu. va boshq. Eksperimental infeksiyalangan yara mikrobiotasini tahlil qilish // Sibir ilmiy tibbiyot jurnali. – 2025. – T. 45. – № 1. – B. 77–85.
4. Grigoryan A. Yu. va boshq. Yiringli yaralarni mahalliy terapiyada yara qoplamlari // Pirogov nomidagi jarrohlik jurnali. – 2022. – № 11. – B. 42.
5. Grigoryan A. Yu. va boshq. Yaralarni davolash samaradorligini baholashda faktor tahlilini qo‘llash // Sibir ilmiy tibbiyot jurnali. – 2025. – T. 45. – № 5. – B. 188–198.
6. Kostyuk N. I. va boshq. Infeksiyalangan yaralarni davolashda mezenximal ildiz hujayralari // Epizootologiya, immunobiologiya, farmakologiya va sanitariya. – 2024. – № 1. – B. 51–56.
7. Levchuk A. L., Ignatyev T. I., Sheve A. Zamonaviy o‘q jarohatlari va ularni davolash tamoyillari // Pirogov nomidagi Milliy tibbiy-jarrohlik markazi xabarnomasi. – 2025. – T. 20. – № 2. – B. 61–67.
8. Magomedova Salimat Gadzhimuradovna. Ochiq gemorroidektomiyadan keyingi yaralarni davolashda lazer nurlanishini qo‘llash: tibbiyot fanlari nomzodi dissertatsiyasi avtoreferati. – M., 2026. – 27 b.
9. Mikhal’skiy V. V. va boshq. “Betadin” preparatini infeksiyalangan yaralarni davolashda qo‘llash // RMJ. – 2010. – T. 18. – № 29. – B. 1780–1783.
10. Mitish V. A. va boshq. Xloramfenikol saqlovchi PEG asosli malhamning yiringli-nekrotik jarohatlarni davolashdagi o‘rni // Yara va yara infeksiyalari jurnali. – 2024. – T. 11. – № 1. – B. 28–40.

11. Prasolova A. V., Avtina N. V. Turli etiologiyali infeksiyalangan yaralarni davolashda qo'llaniladigan dori vositalarini qiyosiy tahlil qilish // Life Sciences innovatsiyalari. – 2022. – B. 285–287.
12. Privolnev V. V. Infeksiyalangan yaralarni mahalliy davolash uchun preparat tanlash // Yara va yara infeksiyalari jurnali. – 2015. – № 1. – B. 13–19.
13. Prokopyev D. S. va boshq. Koksartroz protez infeksiyasida lokal manfiy bosim qo'llash bilan yaralarni jarrohlik ishlovi // Travmatologiya va ortopediya xabarnomasi. – 2024. – T. 31. – № 4. – B. 507–516.
14. Sein O. B., Kolomiytsev S. M., Vanina N. V. Mikroinkapsulyatsiyalangan ASD-2f asosidagi atraumatik bog'lam bilan quyonlarda yaralarni davolash // Qishloq xo'jaligi akademiyasi xabarnomasi. – 2022. – № 9. – B. 125–129.
15. Skosyreva N. S., Melnikova O. A., Mixail Yu. M. Infeksiyalangan yaralar uchun yumshoq dori shaklini ishlab chiqishda iste'molchilarning afzalliklarini baholash // Sog'liqni saqlash va tibbiy statistika muammolari. – 2022. – № 3. – B. 15–27.
16. Stavchikov E. L. va boshq. Yiringli yaralarni davolashda ultratovushli ishlov samaradorligi // Grekov nomidagi jarrohlik xabarnomasi. – 2025. – T. 184. – № 4. – B. 41–48.
17. Aboy M. va boshq. FDA De Novo yo'li orqali tibbiy qurilmalarni tartibga solish // NPJ Digital Medicine. – 2024. – 7:29.
18. Wicke C. va boshq. Surunkali pastki ekstremita yaralarida bitish jarayoniga yosh ta'siri // Wound Repair and Regeneration. – 2009. – 17:25–33.
19. Ahmad T. va boshq. Sekvensial terapevtik nanopartikullar chiqariladigan yara skafoldlari // Biomaterials Science. – 2021. – 9:4278–4288.
20. Ajitha K. Histopatologik varikoz yara tasvirlarini tasniflash // Advanced Engineering International Journal. – 2020. – 3:19–28.
21. Al-Jawadi S., Thakur S.S. Ultratovushga javob beruvchi lipid mikropufakchalar // International Journal of Pharmaceutics. – 2020. – 585.

- 22.** Alkahtani S.A. va boshq. Surunkali yaralarda ultratovush asosidagi davolash usullari // Cureus. – 2017. – 9.
- 23.** Alves R., Grimalt R. Platelet-rich plasma: biologiyasi va ta'sir mexanizmi // Skin Appendage Disorders. – 2018. – 4(1):18–24.
- 24.** Anusha D.N., Bhavani R.R. Varikoz yara to'qimalarini tasniflash // Advanced Natural and Applied Sciences. – 2016. – 10:227–232.
- 25.** Berezo M. va boshq. Mashinaviy o'qitish yordamida yara bitish vaqtini bashorat qilish // Advanced Wound Care. – 2022. – 11:281–296.